

управления: теоретические и прикладные аспекты: материалы Пятой междунар. науч.-практ. конф., г. Горловка, 20 марта 2020 г. В 3-х ч. Ч. 1 / отв. ред. Е.П. Мельникова, Е.Ю. Руднева, О.Л. Дариенко / Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Горловка: АДИ ДОННТУ, 2020. – С. 38-42.

6. Беганская И.Ю. Зарубежный опыт внедрения корпоративной социальной ответственности в условиях устойчивого развития общества / И.Ю. Беганская // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 3: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 123-133.

7. Документы Европейской комиссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=bg&furtherPubs=yes> – (Дата обращения: 12.11.2016).

8. Документы Всемирного банка [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирного банка. – Режим доступа: www.worldbank.org. – (Дата обращения: 12.11.2016).

9. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/>. – (Дата обращения: 22.02.2019).

10. Price Water house Coopers and C'M'S' Cameron McKenna [Эл ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.pwc.com/>. – (Дата обращения: 22.02.2019).

11. Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління / Д.О. Баюра. – К.: Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, 2009. – С. 60-63.

12. Шевчук А.В. Социальная роль бизнеса в моделях корпоративного управления / А.В. Шевчук // SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 2005. – № 2. – С. 17-26.

13. Палацци М. Корпоративная социальная ответственность и успех в бизнесе / М. Палацци, Дж. Статчер. – М.: «Права человека», 1997. – С. 17.

УДК [005.6:658.562]:34

DOI

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

КРЕТОВА А.В.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлено нормативно-правовое обеспечение качества управления в организациях на внешнем и внутреннем уровне. Обозначены основные правовые акты, регулирующие процессы управления качеством. Исходя из выстроенной системы управления качеством продукции на предприятии, сформированы основные внутренние документы в виде регламентов, стандартов и правил по отношению к качеству управления. Определено, что во внутренних нормативных документах должны быть представлены ключевые аспекты по оценке качества управления.

Определены основные принципы, на основе которых выстраивается качество управления в организации.

Ключевые слова: *система управления качеством, нормативно-правовые акты, качество управления, принципы, показатели оценки уровня качества*

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS

KRETOVA A.V.,
cand. state ex., associate professor,
Associate Professor of the Department of
Management in the Industrial Sphere
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the article the legal and regulatory support of the quality of management in organizations at the external and internal levels are presents. The main legal acts regulating the processes of quality management are outlined. Based on the built product quality management system, the enterprise has formed the main internal documents in the form of regulations, standards and rules in relation to the quality of management. It was determined that the key aspects for assessing the quality of management should be presented in internal regulations. The basic principles on the basis of which the quality of management in the organization is built are determined.

Keywords: *quality management system, legal acts, quality management, principles, indicators for assessing the level of quality*

Постановка задачи и актуальность. В современных условиях хозяйствования ряд экспертов утверждают, что современный менеджмент предприятия в странах СНГ существенно отстаёт от конкурентов в странах ЕС, США или Японии. Согласно данным зарубежных источников, с 2010 по 2021 гг. наиболее успешными зарубежными фирмами было вложено в модернизацию своего менеджмента более 30 млрд долл., что привело к их стремительному технологическому и экономическому развитию [1].

Кроме этого часть компаний, которые развиваются в рамках экономического пространства СНГ, используют устаревшие структуры управления, выстраивая все бизнес-процессы на директивной основе. Такой подход показывает свою эффективность среди топ-менеджеров, которые представлены поколением старше шестидесяти лет. Однако в своей работе такое поколение топ-менеджеров не учитывает особенности управления разными возрастными группами, которые значительно отличаются в современных условиях. Более молодое поколение топ-менеджеров используют демократический стиль управления с чётким делегированием полномочий и ответственности. В данном случае важна основная цель, на достижение которой трудится весь коллектив, причём каждый в компании понимает свою часть в данной цели.

Анализ состояния отечественного рынка в последние годы демонстрирует быстрый рост финансовых показателей и высокую рентабельность компаний, занятых в сырьевом бизнесе. Однако это связано не с увеличением объёмов производства и не с совершенствованием методов управления, а с быстрым ростом рыночных цен на продукцию сырьевых отраслей. Более глубокий анализ структуры прибыли большинства из них свидетельствует если не о кризисе управления, то, как минимум, о его низкой эффективности по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими конкурентами. Внешнее благополучие отечественных

предприятий нередко обманчиво и обусловлено дешёвой рабочей силой и высокими рыночными ценами на реализуемую продукцию. Следовательно, подобному ведению бизнеса необходима альтернатива. Прежде всего, нужно пересмотреть всю его организацию, повысить качество менеджмента, которое меняется под воздействием таких факторов:

требование потребителей относительно уровня качества продукции, которое должно соответствовать утверждённым стандартам;

действующая структура управления не позволяет гибко реагировать на изменение внешней среды, в частности конкурентов, которые выпускают более качественную продукцию;

значительные расходы поставщиков сырья, связанные с ростом логистических расходов при поставке для производственных организаций. Также сами организации могут отказать в приёме сырья в связи с несоответствием требованиям к качеству сырья и пр.

Выполнение данных требований ставит на совершенно другой уровень подготовку внутренней документации, а также нормативные документы внешнего обеспечения качества управления организацией. Именно нормативно-правовое обеспечение становится основой для ускоренного развития организации с ориентиром на выпуск качественной и конкурентоспособной продукции. Значительную роль в нормативно-правовом обеспечении качества управления играют и внутренние регламенты, стандарты, а также прописанные управленческие бизнес-процессы. Совокупность нормативно-правового обеспечения качества управления требует структурирования с позиции внешней и внутренней среды организации, что и определяет актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Нормативно-правовое обеспечение качества управления непосредственно связано с правовым полем, которое сформировалось в части действия стандартов качества, а именно ISO серии 9000. Продукция, которая выпускается на предприятии, где функционирует система управления качеством, обеспечивается внешней нормативной базой «О защите прав потребителей» [2]; «О стандартизации» [3]; «О техническом регулировании» [4]; «Об обеспечении единства измерений» [5]. Законодательной основой технического регулирования Донецкой Народной Республики является заключение «О техническом регулировании» № 818-КД. Анализ положений законопроекта свидетельствует о том, что концепция рассматриваемого проекта нормативного правового акта основана на положениях Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», что соответствует избранному Донецкой Народной Республикой курсу на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации [6]. Исходя из внешнего нормативного поля во внутренней среде – качество управления будет связано с внутренними техническими регламентами, правилами и стандартами.

Целью статьи является детализация нормативно-правового обеспечения качества управления организацией с учётом внешней и внутренней среды организации.

Изложение основного материала исследования. Нормативная документация, которая формируется во внешней среде, представляет собой документы, содержащие правила, общие принципы и характеристики, имеющие отношение к системе управления качеством и качеству управления организацией. В первую очередь, к таким документам относятся так называемые стандарты. Так, в декабре 2000 года введена новая версия международных стандартов ISO 9000:2000. По сравнению с предыдущей версией сокращено их общее количество путём слияния ряда стандартов, некоторые из них преобразованы в технические отчёты, справочники и методические брошюры, а некоторые стандарты отменены. Учитывая это, новая версия стандартов ISO 9000 состоит из следующих нормативных документов: ISO 9000:2000 «Системы управления качеством» [7]; ISO 9001:2000 «Системы управления качеством. Требования» [8]; ISO

9004:2000 «Системы управления качеством. Руководство по улучшению показателей» [9]; ISO 19011:2011 «Указания по аудиту систем управления качеством и экологического управления средой» [10].

Совокупность стандартов управления качеством позволяет сформировать определённые принципы, такие как: ориентация на заказчика, лидерство, привлечение работников, применение процессного подхода, системность в менеджменте организации, постоянное совершенствование, принятие управленческих решений на основе всестороннего анализа, взаимовыгодные отношения с поставщиками [11].

Организация и её поставщики взаимозависимы, и взаимовыгодные отношения между ними расширяют возможности обеих сторон в создании ценностей. Реализация этого принципа должна влиять на эластичность и скорость общей реакции на изменения, которые будут происходить на рынке или в потребностях и ожиданиях клиентов, а также на оптимизацию затрат и ресурсов [12].

Международный опыт показывает, что для построения системы качества наилучшим решением является использование стандартов ISO 9000. Благодаря универсальной природе эти стандарты нашли использование во всех без исключения отраслях производства и сферы услуг.

Объектами технического регулирования являются: продукция (готовые изделия, сырьё, природное топливо, материалы); услуги; процессы на отдельных этапах жизненного цикла продукции, которые могут создать риск возникновения опасностей.

Итогом технического регулирования является утверждение технического регламента. Технический регламент – это документ, содержащий обязательные требования к продукции, методам производства, эксплуатации, хранению, транспортировке.

В зависимости от специфики объекта стандартизации все стандарты подразделяются на следующие виды: стандарты основополагающие; стандарты на продукцию и услуги; стандарты на процессы; стандарты на методы контроля, испытаний, измерений, анализа.

Система ГОСТ Р – обязательная система сертификации. Она охватывает продукцию, на которую распространяется закон «О защите прав потребителей» [2]. Основными документами системы ГОСТ Р являются сертификат соответствия и декларация о соответствии. Перечень продукции и товаров, которые обязательны для сертификации в системе ГОСТ Р с получением сертификата соответствия, установлен Постановлением № 982 от 1 декабря 2009 г. [13].

Что касается внутренних нормативных документов, то стандарты предприятий (СТП) разрабатывают и принимают предприятия самостоятельно, исходя из необходимости их применения.

Стандарт организации (СТО) – документ, разработанный специально для отдельной организации с единой целью: улучшение качества производства изготавливаемой продукции или предоставляемых услуг данной организацией. Стандарт организации – своего рода комплекс требований, правил и норм, которые обязательно должны соблюдаться каждым сотрудником данной организации на всех этапах работы с изготавливаемой продукцией или предоставляемой услугой [14].

Стандартизация процессов управления качеством влечёт за собой формирование внутренних нормативных актов на уровне топ-менеджмента организации. Такие стандарты обязательно включают процедуру оценивания именно качества управления и включают такие показатели, как:

1. Степень достижения поставленных целей или выполнение плановых показателей по отношению к фактическим;
2. Показатели эффективности, когда соотносятся результаты деятельности предприятия к затратам, связанные с достижением данных результатов;

3. Применение инструментов «бенчмаркинга» позволяет выделить сильные и слабые стороны в процессах управления или сформировать эталон, к которому необходимо стремиться;

4. Обратная связь от заинтересованных сторон (потребитель, поставщик, персонал, акционеры, собственники организации) и их степень удовлетворённости.

Качество управления представляет собой комплексную характеристику процесса воздействия субъекта управления на объект управления для достижения поставленных целей. Сложность социальной системы предприятия и складывающиеся между заинтересованными сторонами взаимоотношения непосредственно оказывают своё влияние на уровень качества управления организацией. Поэтому важно выделить принципы, на основе которых выстраивается качество управления в организации, а именно:

- принцип целевого назначения оценки с ориентиром на поиск тех проблемных моментов, решение которых повышает качество управления;

- системность в оценке качества управления предполагает проводить оценку не только локальных аспектов качества управления, но и систематизировать признаки и компоненты всех анализируемых процессов;

- объединение количественного и качественного анализа процессов управления в организации с учётом специфики отрасли или реализуемого продукта для потребителя;

- проведение качественной оценки на основе коллегиальных решений, то есть обязательно должен быть взгляд со стороны с приглашением экспертов в сфере управленческого консалтинга;

- проведение ежеквартальных и ежегодных самооценок управленческого персонала в части их достижений не только по основному виду деятельности, но и компетенций (прохождение обучения, повышение квалификации, стажировки);

- тесная взаимосвязь системы управления качеством с показателями достижений топ-менеджмента организации;

- централизованность проведения оценки качества управления для выработки стратегических и тактических задач;

- прогрессивность в части постоянного организационного развития структуры управления и заинтересованность в этом основных ключевых сторон (топ-менеджмент и учредители организации).

Выводы по данному исследованию. Таким образом, правовая база в области обеспечения качества во внешней среде сформирована целым рядом законов, регулирующих формирование системы управления качеством продукции предприятия [2, 3, 4, 5]. Кроме этого законодательной основой технического регулирования Донецкой Народной Республики является заключение «О техническом регулировании» № 818-КД. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции и связанными с ними процессами жизненного цикла сводится к трём видам деятельности: деятельность, собственно, по техническому регулированию, деятельность по стандартизации, деятельность по подтверждению соответствия. Что касается внутреннего уровня, то обеспечение качества управления выстраивается в рамках утверждённых стандартов (СТП и СТО), регламентов, правил и прописанных бизнес-процессов. Также автором выделены принципы, на основе которых выстраивается качество управления в организации.

Список использованных источников

1. На шаг позади: чем отличается менеджмент на Западе и в странах СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/hr/191942-na-shag-pozadi-chem-otlichaetsya-menedzhment-na-zapade-i-v-stranah-sng>. – Дата обращения: 07.05.2022.

2. О защите прав потребителей № 53-ІНС: Закон, принят Народным Советом ДНР от 05.06.2015, действующая редакция по состоянию на 16.03.2022 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zashhite-prav-potrebitelej/>. – Дата обращения: 01.05.2022.

3. Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «О стандартизации» № 671-КД / Официальный сайт Верховного Суда Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelnaya-iniciativa/zaklyucheniya/zaklyuchenie-k-proektu-zakona-doneckoy-narodnoy-248>. – Дата обращения: 01.05.2022.

4. Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «О техническом регулировании» № 818-КД / Официальный сайт Верховного Суда Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelnaya-iniciativa/zaklyucheniya/zaklyuchenie-k-proektu-zakona-doneckoy-narodnoy-345>. – Дата обращения: 06.05.2022.

5. Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении единства измерений» № 789-КД / Официальный сайт Верховного Суда Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelnaya-iniciativa/zaklyucheniya/zaklyuchenie-k-proektu-zakona-doneckoy-narodnoy-329>. – Дата обращения: 06.05.2022.

6. О техническом регулировании: Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/><https://www.iso.org/ru/standard/29280.html>. – Дата обращения: 06.05.2022.

7. ISO 9000:2000 «Системы управления качеством» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/ru/standard/29280.html>. – Дата обращения: 07.05.2022.

8. ISO 9001:2000 «Системы управления качеством. Требования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/ru/standard/21823.html>. – Дата обращения: 07.05.2022.

9. ISO 9004:2000 «Системы управления качеством. Руководство по улучшению показателей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/ru/standard/28692.html>. – Дата обращения: 07.05.2022.

10. ISO 19011:2011 «Указания по аудиту систем управления качеством и экологического управления средой» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/50675.html>. – Дата обращения: 07.05.2022.

11. Капинос Г.И. Операционный менеджмент. Задания, методические указания к практическим занятиям и выполнению контрольной работы для студентов специальности «Менеджмент организаций» дневной и заочной формы обучения / Г.И. Капинос, И.В. Бабий. – Хмельницкий: ХНУ, 2007. – 92 с.

12. Новокупова И.Н. Оценка качества и эффективности управления предприятием и персоналом / И.Н. Новокупова, Ш.З. Мехдиев // Вестник евразийской науки. – 2016. – № 1 (32) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-i-effektivnosti-upravleniya-predpriyatiem-i-personalom>. – Дата обращения: 10.05.2022

13. ГОСТ Р. ИнфоГОСТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infogost.com/gost-r/>. – Дата обращения: 10.05.2022.

14. Экостандарт. Сертификация. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eco-standart.com>. – Дата обращения: 10.05.2022.

УДК 330.322:332.12
DOI

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук,
профессор кафедры учёта и аудита;

АГАФОНЕНКО О.Ю.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются улучшения инвестиционной политики региона, механизмы активизации инвестиционных процессов и направления реализации. Дано определение региональной инвестиционной политики. Раскрыто, что формирование региональной инвестиционной политики предполагает учёт при разработке соответствующих мер и мероприятий проявлений производственного и инвестиционного рисков, сопряжённых с высокими уровнями физической и моральной изношенности основных средств, неблагоприятными производственными условиями, неэффективным менеджментом и экономическими, социальными, экологическими, криминогенными условиями существования социума на данной территории. Проанализировано использование элементов регионального менеджмента (разработка и реализация инвестиционных проектов и программ развития региона), что позволяет обеспечивать активизацию инвестиционных процессов в регионе.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск, инвестиционные процессы, регион, региональная инвестиционная политика, стратегические направления региона, региональная экономическая система

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL INVESTMENT POLICY

PETRUSHEVSKY Y.L.,
doctor of economic sciences,
professor of the department of accounting and audit;

AGAFONENKO O.Y.,
candidate of economic sciences, associate professor
of the department of accounting and audit
SEI HPE «Donetsk academy of management
and public administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the ways to improve the investment policy of the region, the mechanisms of activation of investment processes and the directions of implementation. The definition of regional investment policy is given. It is revealed that the formation of a regional investment policy involves taking into account, when developing